

ATELIERUL 3. TRADUCERE, COMUNICARE INTERCULTURALĂ ȘI GLOTODIDACTICĂ

50 AÑOS DE ENSAYO FILOSÓFICO EN ESPAÑA (1973-2023)

CZU: 14(460)“1973/2023”

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10648880>

Gerardo Bolado

SCHEFE, Santander, España

ORCID 0000-0001-7338-9246

The recent history of Spanish philosophy cannot ignore “the essay” as a form of written thought. However, the proper application of this historiographical concept presupposes a classification of the different types of essay and a precise characterisation of the “philosophical essay” class. Within the framework of this classification and the “philosophical essay” typification, this paper presents a generational overview of the last 50 years of essay-based thinking in Spain (1973-2023).

Palabras clave : filosofía española, ensayo filosófico, historia reciente.

Keywords : Spanish philosophy, philosophical essay, recent history.

El historiador de la filosofía española es cada vez más consciente de que precisar **el concepto de «ensayo filosófico» es una exigencia historiográfica** para investigar de manera adecuada los siglos XIX y XX. Pues la filosofía española en este período no sólo se encuentra vertida en los tratados y manuales de la filosofía oficial académica, protagonizada por los profesores de enseñanza media y superior, especialmente por los catedráticos universitarios, y que por lo mismo tenía un alcance limitado, sino también en las publicaciones de la filosofía mundana, practicada por jurisconsultos, médicos, científicos naturales, científicos o reformadores sociales, literatos, periodistas, etc., que tenían una influencia más extensa y se difundían en forma de ensayos de distinto formato a través del libro y de la prensa escrita.

Sin embargo, no cabe historiar esa filosofía vertida en formas discursivas no académicas, si utilizamos un concepto genérico de «ensayo» que nos dispersa en la producción ensayística indiferenciada de literatos, ideólogos, historiadores, psicólogos, sociólogos, educadores, etc. La historiografía filosófica ha de trabajar con una categoría definida del tipo «ensayo filosófico».

Sin duda, el ensayo filosófico comparte las **características comunes de la forma genérica «ensayo»**, que caracterizamos aquí de manera abreviada mediante sus principales rasgos distintivos. Ante todo, es el «ensayo» una forma discursiva en prosa que se vierte en los cauces de los lenguajes naturales de la comunicación humana, y que por lo mismo es apropiada para discutir y hacer propuestas en relación a sus problemas intersubjetivos, no tanto para tematizar cuestiones objetivas sobre entidades y procesos reales.

El ensayo es obra *de autor*, es decir, de un pensamiento vivo que se alimenta de manera intuitiva de la experiencia existencial y depende de la riqueza e inmediatez de esta; además, forma parte del proceso creador de ese pensamiento que desarrolla sus propuestas conforme a un estilo propio. Es así el ensayo producto de un pensamiento *in fieri* sobre cuestiones particulares y contingentes, por lo que es una obra *en proceso*, es decir, una formulación provisional sobre algo contingente, no un tratamiento definitivo de algo perenne. El ensayo es así mismo una

obra *en circunstancia*, permeada de la historicidad correspondiente a la biografía del autor y su contexto histórico. En fin, el ensayo se vierte *en distintos formatos* desde el artículo de periódico hasta el libro.

Por otra parte, lo que da contenido al ensayo no son entidades o procesos objetivos, sino materias intersubjetivas como creencias, valores, ideologías, cultura, educación, gustos estéticos, actitudes, costumbres, etc. Se ocupa pues de asuntos cruciales de la comunicación humana, no objetivables científicamente, que son tema de las distintas disciplinas humanísticas y de las ciencias sociales débiles.

Por nacer de un pensamiento vivo y ser proponente, asertórico, el ensayo sólo florece en sociedades libres, aunque sea en sentido figurado como la república de las letras de Feijoo. Pues sólo en libertad puede el pensamiento discurrir sobre las cuestiones humanas y hacer auténticas propuestas a la sociedad. Y si a veces lo hace en sociedades encadenadas, es de manera intempestiva, porque adivina la libertad venidera.

Cabe sin duda aproximarse al ensayo desde distintos puntos de vista, desde tres principalmente, el temático, el histórico generacional, y el cronológico, por ejemplo, por décadas. El hecho de que se trata de un género de autor, permeable además a su circunstancia histórica, convierte a la aproximación generacional y a la cronológica en algo ineludible para la investigación del ensayo. Bien entendido, claro está, que lo real son los individuos, siendo clases como «generaciones» o «periodizaciones» útiles instrumentos historiográficos, cuando tienen fundamento *in re* y en la medida en que organizan la desbordante realidad histórica, para su comprensión, sin desvirtuarla.

Ahora bien, son la diversidad temática y la diferencia de enfoque, las que permiten diferenciar **distintos tipos de ensayo**. Se puede hablar de ensayo filosófico, histórico, ideológico, filológico-literario, artístico, religioso, social, etc., porque tienen una diferente temática, que impone diferencia de enfoque y de modalidad discursiva. Nos detenemos en el ensayo filosófico.

El **ensayo filosófico** es una forma de pensamiento escrito, que discurre en lenguajes naturales y se ocupa de cuestiones fundamentales de la existencia y la comunicación humana. Por no reducirse a la sintaxis de un lenguaje artificial, matemático o de computación, su discurso no es científico ni metodológico. Tampoco es este tipo de ensayo un género sistemático, que construya desde principios y de manera terminológico-deductiva una teoría universal y necesaria. Este tipo de ensayo no es en fin un género académico, como el tratado o el manual, basados en fuentes y procedimientos canónicos y en la autoridad. Más bien, el ensayo filosófico es un discurso dialéctico y mundano, que presenta en circunstancia propuestas concretas a la opinión pública. Forma parte por eso del ensayo humanístico y como él se puede verter en distintos formatos entre el mayor del libro y el menor del artículo de periódico.

El filosófico, como cualquier otro tipo de ensayo, es obra *de autor, en proceso y en circunstancia*. Y dado que el filósofo está comprometido con la veracidad, el ensayo filosófico se basa en la evidencia y la autenticidad vital del autor, convertidas en estilo de pensamiento, y se caracteriza por la intersubjetividad y el alcance humano y cosmopolita de su enfoque, y por el rigor dialéctico de su desarrollo, es decir, por la precisión terminológica, el tallado y aquilatamiento simbólico, y las buenas razones. Aquí tiene vigencia la concepción orteguiana de la verdad como autenticidad. La retórica como artífice de la persuasión juega un papel secundario en el ensayo filosófico, comprometido con la verdad y la justicia. Voluntad de «estilo» no significa en este género filosófico por consiguiente voluntad de forma estético-literaria, sino más bien de forma racional-discursiva rigurosa de pensar cuestiones humanas. Lo que no significa que el cuidado literario sea incompatible con el ensayo filosófico. Esto confiere

superioridad al ensayo filosófico, en materias de interés existencial y público, frente al ensayo literario que es subjetivo, al ideológico que es parcial, y al científico que es fragmentario.

Por otra parte, como en el caso de los otros tipos de ensayo, el filosófico se ocupa de asuntos cruciales de la comunicación humana, no objetivables, y es la forma discursiva, que adopta la filosofía para presentar, ante la opinión pública de una sociedad libre, propuestas ontológicas, antropológicas, epistemológicas, morales, jurídico-políticas, axiológicas, estéticas, etc., sean teóricas, prácticas o aplicadas a acontecimientos de la actualidad económica, política o cultural. También la filosofía, como las humanidades, tiene sus sombras, en las que anida lo siniestro, es decir, el egoísmo y su latría que proponen caminos de perdición a la sociedad. El ensayo se convierte por eso con frecuencia en una vía de liberación de lo siniestro, que sale de las sombras y no tarda mucho en disiparse en el discurso racional.

Si tenemos en cuenta la producción ensayística de **los últimos 50 años en España** y los resultados de los 4 grandes premios de ensayo de este período, a saber, el Anagrama, el Nacional, el Espasa, y el Jovellanos, observamos que la Filosofía destaca entre las disciplinas humanísticas por la cantidad y calidad del ensayo producido y por la influencia del pensamiento transferido por esa vía a la sociedad española del período. Tal vez haya sido esto así, por el compromiso con la veracidad y con la justicia, característico del filósofo, por su peculiar formación y cuidado de los elementos racional-discursivos antes mencionados, y por la gran tradición dentro de la que piensa. Pues han sido en su mayor parte filósofos universitarios los protagonistas del ensayo filosófico. La voluntad de estilo literario, retórico, es para el filósofo ensayista un elemento irrenunciable, pero siempre secundario.

Se puede decir, por consiguiente, que el ensayo junto con la educación han sido las vías reales a través de las cuales la Filosofía ha transferido pensamiento a la sociedad española desde los años 70. La filosofía se ha convertido mediante el ensayo en una presencia viva, es decir, un proceso creador, libre y plural, que desarrolla propuestas para la comunicación social, en las que lo humano y lo siniestro emergen en la razón discursiva, se manifiestan y pueden ser contrastadas y evaluadas. Si bien, el simposio filosófico, que puede abrir espacios de diálogo y discriminación de esas propuestas plurales, no ha estado tal vez a la altura.

La ineludible **aproximación generacional** al ensayo filosófico español contemporáneo, es decir, de los últimos 50 años, encuentra que esa producción filosófica ha sido protagonizada por tres generaciones diferenciables de filósofos, dos de ellas rupturistas y una de continuidad, a saber, la de la Transición, que tiene su núcleo en autores nacidos entre 1940 y 1955, la continuista de la Democracia establecida, cuyos autores centrales nacen entre 1958 y 1973, y, finalmente, la transgresora de la Trans/xyción, integrada por nacidos en los años 80 y 90. Si bien, en este período, se registra también producción ensayística de grupos generacionales precedentes, que ya casi no son contemporáneos nuestros.

Un fenómeno de creciente importancia para el último ensayo filosófico español ha sido la incorporación de filósofas de la generación de la Transición en la filosofía oficial durante los años 80, la **creciente presencia femenina** en los ámbitos filosóficos con el avance académico de las mujeres de la generación de la democracia establecida, y la normalización de su presencia en la segunda década de nuestro siglo. En la generación transgresora de la Trans/xyción es manifiesta la superabundancia feminista.

El resurgir de la utopía, el estructuralismo y los movimientos estudiantiles en los años 60, por un lado, y el proceso de modernización y apertura de esos años en España, por otro, explican el surgimiento de la **generación de la Transición**, que adoptó sin complejos el ensayo como género racional para desarrollar su filosofía. Esta generación, en efecto, empezó a practicar de

manera cosmopolita un filosofar por ensayos, mundano, empeñado en cuestionar la realidad social y humana y en presentar propuestas actuales, de carácter principalmente antropológico, estético, moral, jurídico-político, tecnológico, religioso, etc., a una sociedad española que estaba en pleno proceso de transición a la democracia o de profundización en la misma.

Así que se situó de entrada más allá de los dos complejos orteguianos, que reprimían la consideración del ensayo como género filosófico mayor. Ante todo, dejó atrás el «complejo de sistema» que imponía la filosofía oficial en el Franquismo, contra la que reaccionaban, es decir, la consideración del sistema terminológico-deductivo y del tratado como géneros filosóficos por excelencia, y la relegación del ensayo a género filosófico menor, divulgativo, una especie de «ciencia sin la prueba». En segundo lugar, ignoró esa suerte de pecado original hispánico, el «complejo de modernidad insuficiente», que imponía la lupa del «problema de España» a todo tratamiento ensayístico de las cosas humanas. No cabía esperar otra cosa de una generación sin maestros, rupturista y receptora, que procedía *ex ovo* de manera espontánea, como quien no ha tenido historia propia.

Pertenecen a este grupo generacional de la Transición más de una treintena de ensayistas de primer nivel, tanto por su posición académica, como por su obra reconocida con importantes premios de ensayo -como el Anagrama, el Nacional, el Espasa, o el Jovellanos, principalmente-, que han legado una enorme producción ensayística tanto por su cantidad como por su calidad, a saber, Gabriel Albiac, Rafael Argullol, Carlos Díaz, Félix Duque, Javier Echeverría, Antonio Escohotado, José Jiménez, Víctor Gómez Pin, Reyes Mate, José Antonio Marina, Felipe M. Marzoa, José Luis Molinuevo, Miguel Morey, Jacobo Muñoz, Andrés Ortiz-Osés, Miguel Ángel Quintanilla, Javier Sádaba, Fernando Savater Eduardo Subirats, Eugenio Trías, Julián Velarde Lombraña, o Rubert de Ventós. A esta generación pertenecen las primeras mujeres que se incorporaron a la Filosofía oficial, que pronto irrumpieron con éxito en el mundo del ensayo filosófico, y que por su condición de pioneras merecen mención aparte, a saber, Victoria Camps, Adela Cortina, Celia Amorós, Esperanza Guisán, o Amelia Valcárcel, principalmente.

Todos estos autores y autores destacan por la magnitud y reconocimiento de su obra, por su influencia y popularidad. La obra de Eugenio Trías es la que más reconocimiento filosófico ha merecido.

La **generación de la Democracia establecida** está formada por filósofos ensayistas nacidos entre los últimos años cincuenta y los primeros setenta. Puede ser considerada una generación continuista, que se ha desarrollado dentro de la democracia establecida por la Constitución del 1978, vigente cuando los miembros de la generación empiezan a publicar, y de la filosofía establecida por la LRU en 1984. La percepción de estabilidad después de las grandes transformaciones, acontecidas en la Transición, se consolidó con acontecimientos como la entrada de España en la Comunidad Económica Europea (1986) y la caída del muro de Berlín (1989).

Se trata de una generación intermedia entre dos generaciones rupturistas. Puede decirse también que es una generación tardía, cuyos miembros han accedido a la visibilidad pública a edades maduras, en parte porque han dedicado su juventud a la formación y la profesión académica, en parte por la prolongada vigencia de la generación anterior. En algunos casos es una generación a la sombra de los brillantes ensayistas de la generación anterior, y en otros a la espera de un momento de afirmación más propicio, que llegaría con la crisis de la propia democracia establecida a partir de 2008.

La intersección de temáticas y tendencias, que estaban más compartimentadas en la generación precedente, es perceptible en los ensayistas representativos de ésta. El pensamiento político de Daniel Innerarity se ha enfrentado a los problemas propios de las democracias avanzadas. Javier Gomá se ha ocupado del tema ético y político de la ejemplaridad. La reflexión feminista

ha sido impulsada por Ana de Miguel, desde una perspectiva crítica con el neoliberalismo y el heteropatriarcado, María José Guerra, que incorpora elementos de la filosofía analítica y el enfoque habermasiano y Remedios Zafra, que ha reflexionado con talento literario sobre un presente en el que convergen tecnología, cuestiones de género y capitalismo. Diversos planteamientos antropológicos han sido ensayados por Josep María Esquirol y Agustín Serrano de Haro. Marina Garcés ha insistido en el carácter «inacabado» de la filosofía, atenta al compromiso con un mundo cambiante. Antonio Diéguez ha publicado ensayos muy consistentes sobre filosofía de la ciencia y en los últimos tiempos se ha ocupado de un tema tan actual como el del transhumanismo. Javier Moscoso ha analizado desde la perspectiva de los estudios culturales y con un estilo literario muy logrado temas como el dolor o las pasiones políticas. La reflexión sobre la estética ha estado presente en la obra de autores como Jordi Claramonte, Alberto Ruiz de Samaniego o Domingo Hernández. Entre los ensayistas políticos «en la sombra», críticos con la democracia establecida, puede mencionarse a Fernández Liria y a Santiago Alba Rico.

En fin, la indignación producida por una exasperante integración social, agudizada por la crisis económica del 2008, y los cambios introducidos en la comunicación humana por las NTIC han sido determinantes en la irrupción de la **generación de la Trans/xyzió**n en torno al 2014. Se trata de una generación transformista y transgresora, que rechaza la normalidad y la repetición, y promueve el pluralismo identitario, feminismos divergentes más combativos y el ecologismo. Es una generación presentista e hiperestetizada, cuyo pensamiento se inscribe en una praxis comunicativa que pertenece en ocasiones al metaverso de Youtube-Twitch-Twitter, y en otras el activismo político en partidos radicales de la vanguardia progresista.

En Clara Ramas, Clara Serra o Elizabeth Duval, se constata el «giro afectivo» de su «razón poética» en la filosofía (feminismo y ecología: ética de los cuidados) y el paso a la política activa en la vanguardia progresista. Desde un lugar menos integrado, Ernesto Castro representa bien, en sus desarrollos provisionales del «naturalismo genérico», el «giro neorealista» de la ontología post-continental. El papel de sociólogo, tertuliano y agitador cultural, lo encarna de manera singular Jorge Freire, exponente de un pensamiento a contracorriente de su generación.

Pertenecen a la **generación Y** (1980-1995), denominada Millennial o Milénica, los siguientes autores noveles: Mario Espinoza (1980); José María Bellido Morillas (1980); Lino Camprubí (1981); Eduardo Maura (1981); Miguel Manuel Saralegui Benito (1982); Clara Serra (1982); Eurídice Cabañes (1983); Oriol González Fábregas (1983); Inmaculada Hoyos (1983); Javier Pérez Jara (1983); Federico Rodríguez (1983); Jorge Costa (1984); Diego Garrocho (1984); Juan Ramón Rallo (1984); Valerio Rocco Lozano (1984); Jorge Freire (1985); Clara Ramas (1986); Angélica Velasco (1986); Josefa Ros Velasco (1987); Clara Navarro (1987); Ernesto Castro (1990); Eudald Espluga (1990); Abel Miró (1990). Entre ellos hemos seleccionado a tres autores representativos de las orientaciones y temáticas de su generación, a saber, Ernesto Castro, Jorge Freire, Clara Ramas y Clara Serra. De la **generación Z** (1995-2020), denominada Centenial o post-Milénica, me limito a mencionar a Elizabeth Duval (2000).

Concluyo esta aproximación al ensayo filosófico y a las generaciones que lo han protagonizado en España durante los últimos 50 años con una **selección bibliográfica** que incluye estudios de autores españoles sobre este tema.

Referencias bibliográficas :

AULLÓN DE HARO, Pedro (1987), *Los géneros ensayísticos del siglo XX*, Madrid : Taurus.

- AULLÓN DE HARO, Pedro (1992), *Teoría del ensayo*, Madrid : Verbum.
- BOLADO, Gerardo (2000), *Transición y recepción. La filosofía española en el último tercio del siglo XX*, Santander : UNED/SMP.
- BUENO, Gustavo (1966), «Sobre el concepto de ensayo». In : *El Padre Feijoo y su siglo*, Universidad de Oviedo.
- CAMPS, Victoria (1995), «La oportunidad del ensayo». In : *La Página*, núm. 20.
- CARPINTERO, Helio (1965), «Los ensayistas contemporáneos». In : *Ínsula*, núm. 224-225.
- CEREZO GALÁN, Pedro (1991), «El ensayo en la crisis de la modernidad». In : *Pensar en Occidente: El ensayo español hoy*, Madrid : Centro de las Letras Españolas (Dir. Gral. del Libro y Bibliotecas).
- FERRATER MORA, Josep (1963), «Sobre estilos de pensar en la España del siglo XX». In : *Tres mundos: Cataluña, España, Europa*, Barcelona-Buenos Aires : E.D.A.H.S.A.
- GARCÍA CASANOVA, Juan Francisco (2002), *El ensayo entre la filosofía y la literatura*, Granada : Comares.
- GÓMEZ, Jesús (1996), *El ensayo español, 1. Los orígenes (siglos XV a XVII)*, Barcelona : Crítica.
- GÓMEZ MARTÍNEZ, Jose Luis (1992), *Teoría del ensayo*, México : UNAM (Cuadernos de Cuadernos, 2).
- GARCÍA, Jordi (ed.) (1996), *El ensayo español. 5. Los Contemporáneos*, Barcelona : Crítica.
- GARCÍA Jordi y Ródenas, Domingo (2008), *El ensayo español del siglo XX*, Barcelona : Crítica.
- HIGUERO, Fernando J. (1991), «Reivindicación humanista en el ensayo español reciente». In : *Los ensayistas*, núm. 30-31.
- JARAUTA, Francisco (1991), «Para una filosofía del ensayo». In : *Revista de Occidente*, núm. 116.
- LAÍN ENTRALGO, Pedro (1994), «¿Qué es el ensayo?». In : *Compás de Letras*, núm. 5.
- MARICHAL, Juan (1984), *Teoría e historia del ensayismo hispánico*, Madrid : Alianza.
- MARTÍN, Francisco (1999), *La tradición velada*, Madrid : Biblioteca Nueva.
- MARTÍN, Francisco (2010), «De la forma de lo hispánico». In : *Paideutika*, núm. 12.
- MERMALL, Thomas (1988), «Eros edificante: la plenitud modernista en la ensayística actual», *Los Cuadernos del Norte*, núm. 49.
- NICOL, Eduardo (1998), «Ensayo sobre el ensayo». In : *El problema de la filosofía hispánica*. Madrid: Tecnos.
- D'ORS, Eugenio (1953), «Pensar por ensayos». In : *Clavileño*, núm. 10.
- RÓDENAS, Domingo (2009), «Ensayo y pensamiento». In : *Literatura y bellas artes, vol. V de España siglo XXI*, Madrid : Biblioteca Nueva.
- SALINAS, Pedro (2007), «Ensayismo español». In : *Obras completas*, vol. II, Madrid : Cátedra.
- SAVATER, Fernando (1995), «Ensayar el ensayo». In : *La Página*, núm. 20.
- SÁNCHEZ BLANCO, Francisco (1997), *El ensayo español. 2. El siglo XVIII*, Barcelona : Crítica.
- TEJADA, Ricardo (2023), *L'essai en Espagne a l'épreuve de l'exil et de la dictature (1939-1976) La malle et la boussole*, París : L'Harmattan.
- VÁZQUEZ, Francisco (2009), *La filosofía española: Herederos y pretendientes. Una lectura sociológica (1963-1990)*, Madrid : Abada Editores.